

QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA INVESTORLARNI JALB QILISH

Abduraxmanov Adxam Raxmatullayevich

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qoshidagi Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasi Xavfni tahlil qilish bolimi boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553484>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy tezisdagi iqtisodiyotni moliyalashtirishda fond bozori rolini oshirish yo‘nalishlarini o‘rganishda fond bozorining mazmun-mohiyati va ahamiyati, fond bozori instrumentlari va ularning xususiyatlari, iqtisodiyotni moliyalashtirishda fond bozori instrumentlaridan foydalanish amaliyoti tahlili va O‘zbekiston iqtisodiyotini moliyalashtirishda fond bozori rolini oshirish yo‘nalishlari tadqiq qilingan. Tahlillar asosida tegishli xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar

fond bozori, moliyalashtirish, fond birjasi, aksiya, obligatsiya, qimmatli qog‘ozlar, moliyaviy instrument.

Kirish

Milliy iqtisodiyotning tubdan isloh qilinishi va uning jahon iqtisodiyotining rivojlanish darajasiga yetkazilishi jamiyatda zamonaviy bozor munosabatlarining shakllanishini taqozo qiladi. Qimmatli qog‘ozlar bozori esa moliya bozorining tarkibiy qismi sifatida bozor iqtisodiyotining negizi va yurgizuvchi kuchi bo‘lib, milliy iqtisodiyotning rivojlanish darajasini ko‘rsatish va uning asosiy indikatori hisoblanadi. O‘zbekiston qimmatli qog‘ozlar bozorida bir qator ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirildi, qimmatli qog‘ozlar bozori rivojlanishi uchun qulay siyosiy sharoitlar vujudga keldi.

Bugungi kunda, iqtisodiyotni fond bozori orqali moliyalashtirishini kuchaytirish faqat fond bozorini rivojlantirish emas, balki investorlar sarmoyalarini, pul mablag‘larini bir joyga jamlab, ularni turli investitsiya maqsadlarida ishlatishdan, taqsimlash va qayta taqsimlash mexanizmlarini yo‘lga qo‘yishni taqozo qiladi. Qimmatli qog‘ozlar bozori ko‘p miqdordagi sarmoyadorlarning mablag‘larini yig‘ib, uni turli xil qo‘yilmalar uchun taqsimlashi lozim.

Qimmatli qog‘ozlar bozori va iqtisodiyotni moliyalashtirishning mazmun-mohiyati va ahamiyati

Qimmatli qog‘ozlar bozori zamonaviy iqtisodiyotlarning markaziy qismi bo‘lib, kompaniyalar o‘zlarining muvaffaqiyatli startaplarini tezlashtirish, mavjud bizneslarni kengaytirish yoki operatsiyalarni mustahkamlash hamda qarzlarni to‘lash uchun katta miqdordagi mablag‘larni yig‘ishadi. Fond bozori kompaniyalar uchun kapital yig‘ishning eng muhim manbalaridan biridir. Bu bozor orqali kompaniyalar o‘zlarining aksiyalarini sotishadi va shu bilan o‘zlarining moliyaviy holatini yaxshilashga erishadilar.

Fond bozori iqtisodiyotning barcha sohalarida muhim ahamiyatga ega, chunki u yangi ish o‘rinlarini yaratadi, iqtisodiy o‘rinishni rag‘batlantiradi va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi. Kompaniyalar aksiyalarni chiqarish orqali nafaqat o‘zlari uchun, balki butun iqtisodiyot uchun foydali bo‘lgan investitsiyalarni jalb qilishadi. Shu tariqa, fond bozori global miqyosda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Kompaniyalar, aksiyalar orqali olingan mablag‘larni rivojlantirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlarni kengaytirish uchun ishlatadilar. Investorlar esa, aksiyalarni

sotib olish orqali o'z sarmoyalaridan foyda olishni maqsad qilishadi. Bozorning har bir a'zosi o'z manfaatlarini himoya qilish uchun faol ishtirok etadi. Aksiyalar narxining o'zgarishi, investorlar uchun foyda olish imkoniyatlarini yaratadi.

Aksiyalar nafaqat institutsional investorlar va yuqori daromadga ega shaxslar uchun sotiladi, balki daromad olish, keyinchalik aksiyani yuqori narxda sotish yoki shunchaki kompaniyaning faoliyatiga ta'sir ko'rsatish uchun kamroq mablag'ga ega bo'lgan kishilar uchun ham mavjud. Aksiyalarni sotib olish orqali investorlar o'z kapitalini ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bunday sarmoya qilish usuli investorlar uchun nafaqat daromad olishning, balki kompaniyaning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishning bir usuli hisoblanadi.

Xulosa

Qimmatli qog'ozlar bozorida investorlarni jalb qilish masalasi moliyaviy bozorning samaradorligi va mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Investorlar ishtiroki bozor likvidligini oshiradi, kapital oqimini rag'batlantiradi va korporativ hamda davlat loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Investorlarni jalb qilish samaradorligi bozor infratuzilmasi, qonunchilik bazasi, shaffoflik darajasi va moliyaviy vositalarning xilma-xilligiga bog'liq. Shu bois, qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni joriy etish, xususi sektor ishtirokini kengaytirish va investorlar huquqlarini himoya qilish kabi chora-tadbirlar muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, investorlarni faol jalb qilish orqali qimmatli qog'ozlar bozori nafaqat kapitalni samarali taqsimlash vositasi sifatida, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim mexanizmga aylanishi mumkin.

Takliflar

Qimmatli qog'ozlar bozorida investorlarni faol jalb qilishni ta'minlash uchun kompleks va tizimli yondashuvni amalga oshirish zarur. Bunda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim:

fond bozorining moliyaviy vositalari hamda qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilarining faoliyatlariga nisbatan soliqlar stavkalari va soliqqa tortish tamoyillarini bixillashtirish hamda qimmatli qog'ozlarning ayrim turlari bo'yicha soliq imtiyozlarining belgilanishidan voz kechish;

fond bozori moliyaviy instrumentlari rentabelligi va likvidligini ta'minlash mexanizmlarini ishlab chiqish;

O'zbekistondagi qimmatli qog'ozlar bozorida vositachi sifatida faoliyat yurituvchi norezidentlar, sarmoyadorlar va moliyaviy muassasalar faoliyatini rag'batlantirish;

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining infratuzilmasi vazifasini bajaruvchi notijorat tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабрь № 271272 (7229-7230) сони.
2. Sharpe, W. F., Alexander, G. J., & Bailey, J. V. (1999). Investment. Prentice Hall Incorporated.
3. Хамидулин М.Б. Основные направления оптимизации структуры финансирования экономики Узбекистана современная наука: актуальные проблемы и пути их решения №1, январь 2019 г.

4. Элмирзаев, С. Э., Бердиев, Ў. Ж. Ў., & Бўриев, Ж. П. Ў. (2021). Миллий корпоратив облигациялар бозори: жорий ҳолат ва истиқболлар. Экономика и финансы (Узбекистан), (2 (138)), 33-38.
5. Холиқов, У. (2016). Фонд бозори: назария ва талқин. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (6), 479-485.
6. Бутиков, И. Л. (2017). Основные направления совершенствования государственного регулирования фондового рынка в условиях современного
7. SIFMA. Trends in the Capital Markets - 2021 outlook. p. 6.